

XX Simposio sobre Enseñanza de la Geología

Libro de Actas

Jesús Duque-Macías

Ana Paula Bernal

(Eds.)

Reserva de Biosfera de Menorca del 9 al 14 de julio de 2018

CONSELL INSULAR
DE MENORCA

XX Simposio sobre Enseñanza de Geología

Reserva de Biosfera de Menorca 2018

Libro de Actas

Jesús Duque-Macías

Ana Paula Bernal

(Eds.)

Portada:

Excursión geológica en el Barranc d'Algendar (sur de Menorca)

Autor: F. de Pablo (Agencia Menorca Reserva de Biosfera)

© AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó

www.biosferamenorca.org

Maquetación e impresión: Estudios Gráficos Europeos, S.A.

¿Sesgo de género en el autoconcepto del alumnado del grado en geología de la UPV/EHU?: primeras reflexiones	185
<i>M.J. Irabien, M. Arriolabengoa, B. Bazan, A. Cearreta, A. Pascual, E. Roda, M.K. Urtiaga y M.C. Zuluaga.</i>	
La enseñanza de la geología de España apoyada por el uso de nuevas tecnologías	193
<i>D. García del Amo y L. Antón.</i>	
La realidad aumentada en la docencia universitaria de formas del relieve	203
<i>L. Pando, C. López-Fernández, M.J. Domínguez-Cuesta, S. Blanco-Ferrera, M. Jiménez-Sánchez, J.G. Antuña-Roces y M.J. Vallina-Fernández.</i>	
Ludificación en el aula de ciencias: creación de un “pasapalabra” para el aprendizaje bilingüe de conceptos geológicos	209
<i>J. Fernández-Lozano, J. Bonachea, M. Morellón y J. Remondo.</i>	
ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON EL PROFESORADO EN FORMACIÓN	219
Concepciones del cambio geológico en estudiantes del máster de educación secundaria	221
<i>G. Fernández-Ferrer, F. González-García, F.J. Carrillo y S. Pla-Pueyo.</i>	
Recursos educativos para la enseñanza de la geología	229
<i>E. Moreno-Eiris y A. García Moreno.</i>	
Posibilidades de publicación de recursos didácticos en geología	235
<i>A. García Moreno y E. Moreno-Eiris.</i>	
EXPERIENCIAS DE ÉXITO PARA FOMENTAR VOCACIONES EN LAS CIENCIAS DE LA TIERRA	243
Geología para adultos: una experiencia significativa en el programa senior de la UC	245
<i>J. Fernández-Lozano, J. Bonachea y M. Morellón.</i>	
Exploring fieldwork education through a context of iberian cooperation: activities with sedimentary rocks and fossils in the Cenomanian of Figueira da Foz (Portugal) and Tamajón (Spain)	253
<i>P.M. Callapez, J. Audije-Gil, F. Barroso-Barcenilla, M. Berrocal-Casero, J.M. Brandão, P. Faustino, S.A. Ozkaya de Juanas, R. Pimentel, E. Rodríguez, V. Santos y M. Segura.</i>	
VALORACIÓN DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y LA GEODIVERSIDAD	263
Efectos erosivos del uso y abuso sobre el patrimonio geológico	265
<i>F.X. Roig-Munar, B. Gelabert, J.A. Martín-Prieto y A. Rodríguez-Perea.</i>	
Importancia de las curvas de sensibilidad geoambiental de los sistemas playa-duna de las islas Baleares como herramienta de educación y concienciación	277
<i>F.X. Roig-Munar, B. Gelabert, J.A. Martín-Prieto, A. Rodríguez-Perea y P. Balaguer-Huguet.</i>	
Trama geológica de la historia humana en las costas de Baleares (I) Mallorca y Cabrera	289
<i>L. Carrillo Vigil.</i>	
Trama geológica de la historia humana en las costas de Baleares (II) Menorca, Ibiza, y Formentera	303
<i>L. Carrillo Vigil.</i>	
Retazos de patrimonio geológico de interés turístico de la Red española de reservas de la biosfera	315
<i>M. Monge-Ganuzas, A. Martínez-Rius y C. Martínez-Jaráz.</i>	
LA GEOLOGÍA Y SU INTERRELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS	323
El <i>marès</i> y la <i>pedra de sauló</i> (calcarenititas) en la Menorca del siglo XIX	325
<i>A. Obrador.</i>	
Geobiología: dialogo entre la vida y la tierra	335
<i>M.E. Sanz-Montero y J.P. Rodríguez-Aranda.</i>	
Una estrategia didáctica muy salada: estudio multidisciplinar del complejo lagunar de Lillo (Toledo)	341
<i>J.P. Rodríguez-Aranda y M.E. Sanz-Montero.</i>	

LUDIFICACIÓN EN EL AULA DE CIENCIAS: CREACIÓN DE UN “PASAPALABRA” PARA EL APRENDIZAJE BILINGÜE DE CONCEPTOS GEOLÓGICOS

GAMIFICATION IN SCIENCE: A “PASSWORD” APPLICATION FOR BILINGUAL LEARNING OF GEOLOGIC CONCEPTS

J. FERNÁNDEZ-LOZANO¹, J. BONACHEA¹, M. MORELLÓN¹ y J. REMONDO¹

¹, DPTO. DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, j.fernandezlozano@unican.es, jaime.bonachea@unican.es, mario.morellon@unican.es, juan.remondo@unican.es

RESUMEN:

Las nuevas tecnologías de la información (TICs) se han afianzado en el campo de la educación. La aplicación de entornos educativos cada vez más dinámicos y motivacionales ha impulsado una corriente docente basada en el empleo de recursos digitales para la enseñanza. De este modo han surgido, en los últimos años, todo un conjunto de herramientas docentes que contribuyen a dirigir y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y posibilitan una escuela más inclusiva, personalizada y capaz de fomentar, a la vez, el trabajo sobre otras competencias transversales. Con este fin, se ha diseñado una aplicación que simula el “rosco” del popular programa televisivo “Pasapalabra”. El objetivo propuesto es contribuir a la incorporación de conceptos geológicos, tanto en castellano como en inglés, en asignaturas de Ciencias de la Tierra de diversos niveles educativos a través del juego. El desarrollo de competencias basado en los videojuegos, dentro del contexto de la ludificación, fomenta el aprendizaje activo y la adquisición de conocimientos geológicos mediante el manejo de nuevas tecnologías, a través de medios digitales gratuitos y de fácil acceso. El “rosco” geológico proporciona, además, una forma de repaso antes, durante y después de cada unidad didáctica, y puede ser utilizado como elemento evaluador. Este tipo de juegos promueve la motivación del alumnado, dirige el aprendizaje y aumenta la capacidad de búsqueda de información en alumnos con necesidades especiales.

PALABRAS CLAVE: TICs, Ciencias de la Tierra, Pasapalabra geológico, educación bilingüe, ludificación.

ABSTRACT:

The Information and Communication Technologies (ICTs) have become an essential tool in the field of education. The integration of educational environments increasingly dynamic and motivational has launched a current tendency based on the use of digital resources. In recent years, a wide variety of teaching tools have contributed to lead and promote the teaching-learning process, allowing the development of a more inclusive school, personalized and capable of promoting, at the same time, the acquisition of transferable skills. For that purpose, we have designed a program that simulates the popular television program “Password”. The main goal is to contribute to the learning of geological concepts in the Earth Sciences classroom with games. The development of skills through videogames, within the context of the gamification, promotes active learning and the acquisition of geological knowledge using new technologies through free and easy to access digital environments. The “Geologic Password” also provides a way for reviewing knowledge before, during, and after each teaching unit and can be used as an evaluation method. This type of games improves student’s motivation, driving of the learning process and increasing the ability to search for information in those students with special needs.

KEY WORDS: Information and Communication Technologies (ICTs), Earth Sciences, Geologic Password, Bilingual Education, Gamification.

1. INTRODUCCIÓN

La ludificación en el ámbito educativo, término procedente de la traducción anglosajona “gamification”, responde al diseño de juegos para motivar y facilitar la adquisición de conocimientos en el entorno educativo (Zichermann y Cunningham, 2011; Chapman y Rich, 2017). La aplicación de este tipo de técnicas ha demostrado ser un método de enseñanza-aprendizaje muy útil en la educación superior (Contreras Espinosa y Eguia, 2016; Werbach y Hunter, 2012), gracias a la aplicación de los principios y técnicas propias de los juegos. El uso de juegos constituye un enfoque novedoso y prometedor, no sólo para transmitir y reforzar conocimientos, sino también para fomentar la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración. Su éxito se ha demostrado en diversas disciplinas en otras universidades españolas (Contreras Espinosa y Eguia, 2016). Gracias a los juegos se puede aumentar el interés por las ciencias, proporcionando habilidades y actitudes hacia el método científico, además de fomentar la construcción social del aprendizaje, la adquisición de conocimientos y el aumento de la motivación (Mendoza *et al.*, 2004; Traxler, 2009; Brandi-Fernández, 2011).

El recurso de proporcionar un conocimiento basado en la aplicación de características presentes en los videojuegos para la resolución de problemas reales, aumenta la capacidad de descubrimiento del alumnado a través del análisis sobre el funcionamiento de la mecánica del juego. Este tipo de enseñanza permite simular experiencias y practicar habilidades mediante el desarrollo de actividades relacionadas con las sensaciones y el comportamiento humano, como la identificación de ciertos roles y estímulos: la gratificación, la empatía, el esfuerzo, etc.

En los últimos años, se ha producido un aumento significativo de actividades vinculadas con el uso de juegos en educación para la creación de entornos personales de aprendizaje (Burke, 2014; Aznar-Díaz *et al.*, 2017; Romero-Rodríguez *et al.*, 2017). La proliferación de *Smartphones* y tabletas, cada vez a edades más tempranas (a partir de los 12 años, 3 de cada 4 niños tiene teléfono móvil, (INE, 2017)), ha contribuido de manera destacada a su implantación en la población más joven, despertando el interés de investigadores y profesores sobre sus posibles usos e inconvenientes en el aula (Dicheva *et al.*, 2015; Sandusky, 2015).

Son numerosos los ejemplos que, en los últimos años, han desarrollado ideas potenciales para la producción de herramientas didácticas digitales en las clases de Ciencias de la Tierra. Así, por ejemplo, Fernández-Lozano y Gutiérrez-Alonso (2016) en un reciente artículo investigan sobre el uso y creación de un laboratorio virtual a partir de modelos 3D obtenidos con *Smartphones* y tabletas. Otros autores han diseñado pdf-enriquecidos, pdf-3D, así como una multitud de recursos informáticos como *Webquest* o videojuegos, que permiten trabajar aspectos teóricos y prácticos sobre la geología, aplicado a distintos niveles educativos (Oliver y López-Nadal, 1997; Pardo, 2001; Maroto *et al.*, 2008; Aznar-Acosta, 2010).

A pesar de la existencia de numerosas actividades enfocadas en el empleo de las TICs y el juego, existen muy pocas que puedan ser portables (Gértrudix-Barrio *et al.*, 2014; Esteban Bueno, 2016). La mayoría son complejas de manejar y requieren de su instalación en un determinado sistema operativo, o con conexión a internet para su descarga y visualización. Esto hace que, en muchas ocasiones, las posibilidades de emplear estas herramientas con fines didácticos, dentro y fuera del aula, sean reducidas. En este trabajo se presenta un recurso TIC que puede ser visualizado en diferentes formatos, todos reconocibles desde cualquier ordenador y sin necesidad de conexión a internet. La actividad se desarrolló para el alumnado de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Cantabria, aunque su uso podría adecuarse al ámbito de la educación secundaria (ESO y Bachillerato) graduando el nivel de dificultad.

La actividad surge con la idea de motivar y facilitar al alumnado el contacto con la Geología, haciendo que esta disciplina se pueda enseñar/aprender de una forma lúdica y amena. Se trata de desarrollar un “Pasapalabra geológico”, esto es, un rosco que emula el popular programa de televisión y con el cual el alumnado puede tener un mayor contacto. De esta forma, se pueden

trabajar en el aula conceptos (geológicos) mediante una serie de preguntas, desarrolladas por el profesor y que aborden los contenidos que marque el currículum correspondiente, que deben ser contestadas por el concursante, bien de forma individual bien en grupo. Además, los ejemplos propuestos permiten impartir de forma bilingüe los conceptos geológicos en castellano e inglés, e introducir comentarios u otros aspectos relacionados con la temática tratada.

Los objetivos propuestos van dirigidos, en primer lugar, a proporcionar un instrumento de ludificación como método didáctico e innovador para la práctica docente, mediante el uso de TICs. En segundo lugar, la actividad propuesta se centra en el aprendizaje y la motivación del alumnado de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria, para que adquiera conocimientos en Geología (Ciencias de la Tierra), utilizando las herramientas desarrolladas.

De forma más específica, los objetivos propuestos contribuyen a mejorar determinados aprendizajes como:

- La búsqueda de información sobre el significado de los términos geológicos más frecuentes, con el fin de poder superar las pruebas.
- El manejo de nuevas tecnologías para adquirir conocimientos geológicos.
- Fomentar el trabajo y potencian el aprendizaje activo, tanto de forma individual como en equipo.
- Potenciar el uso de recursos docentes gratuitos y de acceso libre para todo el mundo.
- Proporcionar un marco de actividades, adaptadas al alumnado, que sirvan para completar sus conocimientos.
- Facilitar una herramienta para la evaluación, de forma objetiva, de las competencias adquiridas a partir del conteo de aciertos/errores.
- Promover la motivación de los discentes con necesidades especiales en la búsqueda de información.

Este tipo de herramientas TICs podría ayudar a reforzar conocimientos, aumentando la motivación del alumnado por las Ciencias de la Tierra. Por tanto, podría constituir un recurso de fácil implantación y gran utilidad para trabajar tanto dentro como fuera del aula.

2. LUDIFICACIÓN EN EL AULA

El diseño de juegos para fomentar el trabajo y la educación ha adquirido en los últimos años una enorme relevancia. Esta tendencia, iniciada en la década de los años 90, a partir de los concursos soviéticos y los movimientos de “diversión en el trabajo” –desarrollados por la Administración de Estados Unidos–, introduce nuevos recursos educativos e incluye un gran número de públicos potenciales (Rughinis, 2013). Nacido como estrategia empresarial para motivar a los consumidores, el término ludificación fue acuñado en 2002 por Nick Peeling (Marczewski, 2013), quien lo aplicó a las nuevas tecnologías electrónicas, aunque su uso se ha extendido a otros ámbitos, como la industria, la medicina y la docencia. Son numerosos los videojuegos que contribuyen a la adquisición de conocimiento en el manejo de máquinas industriales, el pilotaje de aviones o incluso aquellos orientados a la realización de cirugías o el estudio del interior del cuerpo humano dentro del ámbito médico. La gran demanda de este tipo de herramientas ha propiciado su rápida incorporación al mundo educativo, ante la necesidad de adaptarse a los rápidos cambios que sufre nuestra sociedad.

El uso de videojuegos en el aula proporciona a los educandos un gran número de ventajas, al vehicular la enseñanza de forma amena y divertida, lejos de los entornos tradicionales basados en el modelo de enseñanza magistral. Es una herramienta con gran capacidad para fomentar la motivación, contribuyendo al desarrollo de competencias transversales como el pensamiento estratégico y el trabajo colaborativo. Asimismo, aumenta la capacidad para interrelacionar conceptos diversos y potencia el autoaprendizaje, diseñando así el propio itinerario formativo (Paharia, 2010; Martí-Parreño *et al.*, 2016; Simón Martín *et al.*, 2015).

A pesar de contar con numerosas ventajas, la incorporación de este tipo de actividades en el entorno educativo se enfrenta a una serie de críticas por la superficialidad del aprendizaje que proporciona. La simplificación de la dinámica del juego y el mecanismo para establecer puntos, niveles y premios, aspectos que definen realmente el juego, suponen un tratamiento superficial e insignificante de la información, más aún cuando estas gratificaciones quedan reducidas al entorno virtual y no a la realidad que vive el alumnado (Robertson, 2010). Aunque la mayor crítica procede del uso limitante del juego para controlar y dictar el comportamiento del jugador, en un proceso que, algunos autores, consideran de carácter negativo (Bogost, 2012).

Esta visión, un tanto crítica, ha llevado a la reconceptualización del término y la naturaleza del juego hacia una mayor sofisticación. Los juegos pueden no reducir la complejidad que abarca el sistema pedagógico moderno, pero tienen un enorme poder para enseñar (Tulloch, 2014). La incorporación de reglas establecidas y el trabajo sobre determinadas habilidades que los jugadores no adquieren de forma natural, como el desarrollo de la lógica o la conceptualización de determinados comportamientos, facilita el aprendizaje mediante la práctica y el establecimiento de estrategias que promueven la resolución de problemas.

El aumento de actividades y recursos dirigidos a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje ha alcanzado un gran interés, como demuestra el aumento significativo de entornos digitales enfocados al uso de videojuegos. Gracias a las nuevas tecnologías se abre un amplio abanico de posibilidades de creación, especialmente como recursos digitales, gracias a la inmersión globalizada e hiperconectada de la educación hacia un modelo educativo 2.0, impuesto en los últimos años. El avance educativo a través de nuevas fórmulas de aprendizaje, como el “e-learning” (también llamado aprendizaje no presencial) y el “blending learning” o aprendizaje semipresencial, incorporan también recursos que permiten controlar y guiar el aprendizaje mediante el uso de juegos y actividades que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza electrónica (Santos *et al.*, 2017; Torres-Toukoumidis *et al.*, 2018).

3. METODOLOGÍA

En este trabajo se presenta una aplicación digital basada en el rosco del famoso programa televisivo “Pasapalabra”. El juego consiste en responder con éxito al mayor número de palabras en el menor tiempo posible.

El rosco está formado por las 27 letras del alfabeto español y cada una de ellas responde a un concepto geológico diferente. Los enunciados son variados y se construyen de forma que puedan referirse a la inicial de la palabra o a una que contenga esa letra:

- “Empieza con la letra...”
- “Contiene la letra...”

Figura 1. Ejemplo bilingüe de rosco de Pasapalabra para el aprendizaje de conceptos geológicos en castellano (A) e inglés (B).

Figure 1. Example of Password Application for learning geologic terms:
A) Spanish and English version (B).

El “Pasapalabra” geológico puede construirse en varios idiomas de forma que se trabaja el bilingüismo en el aula de Ciencias de la Tierra. La Figura 1 muestra dos versiones diferentes del rosco, en castellano e inglés.

Para la elaboración del rosco se ha utilizado la plantilla creada por *Genmagic*[®], bajo licencia *Creative Commons*. A partir de ella, se han realizado las modificaciones necesarias para su aplicación en el aula de Ciencias de la Naturaleza, apartado de Ciencias de la Tierra. La plantilla está elaborada en *Adobe Flash*[®], que utiliza archivos en formato *.SWF* (abreviación de *Shockwave Flash*). Se trata de archivos que permiten la interactividad a través de su visualización en cualquier plataforma digital. *Adobe Flash*[®], al igual que el resto de programas de la suite *Adobe*[®], trabaja mediante la creación de capas. Sin embargo, a diferencia de otras aplicaciones, posibilita la animación de los contenidos mediante la compilación de código fuente *ActionScript*. Una vez la plantilla del rosco está creada, es necesario incluir un archivo con las preguntas y respuestas a la que se llamará desde el *script*.

El juego sigue el orden alfabético y consiste en escribir la palabra correspondiente a cada definición presentada. Los aciertos son identificados con fondo verde, mientras que los fallos

se indican en rojo. Existe la posibilidad de pasar a otra palabra sin escribir la respuesta. En este caso, la letra mantiene el color azul.

“Pasapalabra” cuenta, además, con una serie de ayudas para los concursantes. La aplicación indica si falta una o más letras al final de la palabra; proporciona una pista sobre el número de letras totales que constituyen cada palabra, no permitiendo escribir más que las que realmente contiene, y proporciona una ayuda ortográfica, al indicar en rojo las letras erróneas o con faltas de ortografía (Figura 2).

Para la elaboración de las preguntas del roscó se pueden utilizar los distintos diccionarios y tesauros geológicos existentes en la red. A continuación, se muestra una relación de los utilizados para crear el roscó, siempre de carácter gratuito:

- Glosario de Geología de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm
- Glosarios de Geología y Geociencias en distintos idiomas de Lexicool: <https://www.lexicool.com/diccionarios-en-linea.asp?FSP=C16&FKW=geologia>
- Diccionario de Geología y Ciencias de la Tierra de Oxford: <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199653065.001.0001/acref-9780199653065>
- Glosarios de Geología Alpha: https://www.alphadictionary.com/directory/Specialty_Dictionaries/Geology/

Una de las ventajas del empleo de tecnología *Flash* es la posibilidad de abrir los archivos .SWF desde un gran número de aplicaciones. A diferencia de muchos recursos TICs, que necesitan de conexión a internet o la instalación de aplicaciones para su visualización, estos archivos pueden visualizarse desde cualquier ordenador: a través del *browser* de internet sin necesidad de conexión a la red, mediante el programa *Adobe Acrobat Reader*® o con la instalación del *plugin* de *Adobe, Flash Player*®. De esta manera se aumentan las posibilidades de que el alumnado pueda utilizar este recurso desde cualquier lugar y en cualquier momento, ya que el visionado se puede realizar mediante tecnologías *Smartphone* y tabletas, además del ordenador, sin necesidad de instalación de aplicaciones. Esto aumenta la seguridad del usuario y facilita su uso de forma rápida y efectiva.

4. PASAPALABRA VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS GEOLÓGICOS

El “Pasapalabra” de contenidos geológicos es una actividad de aprendizaje innovadora en el ámbito de las Ciencias de la Tierra. Favorece el aprendizaje autónomo del estudiante y el empleo de competencias digitales que contribuyen a fomentar la participación de los estudiantes mediante una metodología activa. Se trata de una herramienta TIC que puede ser de interés para trabajar sobre aspectos como el aprendizaje personalizado y la inclusión en el aula, adaptado a las necesidades de distintos grupos de alumnos y grados de conocimiento.

El “Pasapalabra geológico” se plantea como una herramienta que puede contribuir a mejorar los conocimientos geológicos con los que llega el alumnado a los Grados en Magisterio; herramienta orientada al uso de las TICs en la formación del alumnado y su docencia, que puede favorecer la motivación para descubrir y comprender, de una forma lúdica y divertida, las Ciencias de la Tierra.

Esta herramienta se encuentra en fase de desarrollo, por lo que está a la espera de analizar los resultados que se pueden obtener con el alumnado.

Figura 2. El “Pasapalabra geológico” proporciona una ayuda al concursante: A) si es correcta se ilumina en verde; B) si no lo es, se ilumina en rojo, pero señala las letras correctas y su posición; C) también detecta errores gramaticales, como acentos, identificándolos en rojo y D) si la palabra no tiene la longitud de la correcta, lo indica con el número de letras en forma de interrogación, también en color rojo.

Figure 2. The “geologic password” provides aid to the contestant: A) if the selected word is correct, then it turns green; B) if not, it turns red, but shows the letters and positions that are correct; C) detects grammar mistakes, such as accents, turning red and D) if the word length is not correct, password indicates the number of letters as red question marks.

El roscó geológico puede emplearse tanto para la identificación de conocimientos previos del alumnado como repaso de un tema en particular, al inicio de cada unidad didáctica, o bien para la evaluación de contenidos al final del mismo. Además, por su flexibilidad, el profesor puede controlar el ritmo de aprendizaje de los discentes, aumentando o disminuyendo la dificultad de las preguntas. El contenido puede modificarse según las necesidades del aula. Es de destacar que la gran mayoría de los recursos educativos relacionados con las nuevas tecnologías no permiten cambios ni variaciones de contenido. Sin embargo, este recurso tiene una gran flexibilidad; permite trabajar conceptos de una unidad didáctica o un tema en particular, además de existir la posibilidad de tratar distintos aspectos y temas a la vez, a través de una batería de preguntas.

Por otro lado, este recurso facilitaría el trabajo individual o en grupo. También se podría combinar con otras herramientas TICs como internet, blogs, diccionarios en red, etc., y así facilitar la consulta y búsqueda para la resolución de cuestiones tratadas en el aula. Asimismo, al tratarse de una actividad cronometrada, ayudaría al alumnado a seleccionar la información que está buscando. Esto exige la adquisición de conocimientos y habilidades, contribuyendo así a trabajar aspectos educativos como la transversalidad.

Por otro lado, el propio alumnado puede ser partícipe de su aprendizaje, ya que ellos mismos pueden crear una batería de preguntas. De este modo, se fomenta el aprendizaje y se potencia la creatividad, pues es el alumno el que decide la complejidad del juego, ayudando a establecer criterios de responsabilidad y competitividad que aumenten su participación.

6. CONSIDERACIONES FINALES

La ludificación, entendida como el empleo del juego para el desarrollo de actividades formativas en el aula, constituye una herramienta con una gran capacidad para motivar y vehicular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su potencial para la aplicación sobre distintos tipos de aprendizaje y grupos de alumnos le proporciona una gran versatilidad, pudiendo ser empleada antes, durante y al final de las sesiones en el aula. Además, posibilita el repaso y la evaluación, de una forma fácil y divertida. El uso de un recurso conocido, como el popular rosco de “Pasapalabra”, para la adquisición de conceptos de Geología en las asignaturas de Ciencias de la Tierra, puede ayudar al fomento de la curiosidad contribuyendo a promover la participación. Este tipo de recursos permitiría trabajar, de forma individual o por grupos, en aspectos transversales, como la búsqueda de información y el uso de otras tecnologías TICs, herramientas de vital importancia para impulsar una correcta inmersión bilingüe del alumnado hacia un entorno laboral, que cada día demanda más conocimiento y aptitudes para desenvolverse en el ámbito digital. Al ser una propuesta aún en desarrollo, no se tienen resultados clarificadores que permitan realizar una evaluación de la misma. Aun así, estos autores consideran que se trata de una iniciativa innovadora y eficaz para el aula. La adaptación a los diferentes niveles educativos permitiría obtener una imagen de los conocimientos antes, durante y a la finalización de cada unidad didáctica trabajada por los alumnos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Genmagic® (<http://www.genmagic.net/>), y muy especialmente a Roger Rey, por el acceso al código Flash de la aplicación “Pasapalabra” para su modificación y adecuación a los contenidos geológicos desarrollados para las asignaturas de los Grados en Magisterio en Educación Primaria e Infantil impartidos en la Universidad de Cantabria. Queremos también agradecer a un revisor anónimo por los comentarios y sugerencias realizados, que han contribuido a mejorar este manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- Aznar-Acosta, J., (2010). Moodle en la enseñanza de la Geología: iniciación práctica al manejo de una plataforma Moodle. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 18(2), 174-181.
- Aznar-Díaz, I., Raso-Sánchez, F. y Hinojo-Lucena, M. A. (2017). Percepciones de los futuros docentes respecto al potencial de la ludificación y la inclusión de los videojuegos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. *Educar*, 53(1), 11-28.
- Bogost, I. (2012). Gamification is bullshit, 2011. *Accesible el 20/03/2018 desde: http://www.bogost.com/blog/gamification_is_bullshit.shtml*.
- Brandi-Fernández, A., (2011). Las TIC en el aula de ciencias de la naturaleza, para qué y cómo. *Investigación didáctica para las aulas del siglo XXI*, 31-39.
- Burke, B. (2014). Gamify: How gamification motivates people to do extraordinary things. *Routledge*. 192 pp.
- Chapman, J. y Rich, P. (2017). Identifying motivational styles in educational gamification. In *Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences*. 1318-1327.
- Contreras Espinosa, R. S. y Eguía, J. L. (2016). Gamificación en aulas Universitarias. *Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona*. 130 pp.
- Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G. y Angelova, G. (2015). Gamification in education: a systematic mapping study. *Journal of Educational Technology & Society*, 18(3), 75.

- Esteban Bueno, E. A. (2016). Análisis del discurso oral en Educación Infantil: una intervención a través de los relatos de la vida cotidiana. *Trabajo fin de grado (inédito)*. Universidad de Sevilla, Sevilla. 152 pp.
- Fernández-Lozano, J. y Gutiérrez-Alonso, G. (2016). Aula 3.0: Una nueva forma de aprender geología. El uso de las apps Trnio y Skechfab para construir modelos. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 24(2), 163-168.
- Gértrudix Barrio, F., & Gértrudix Barrio, M. (2014). Herramientas y recursos para la creación y consumo musical en la web 2.0. Aplicaciones y potencialidades educativas. *Educación XX1*, 17(2).
- INE, (2017). Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. *Accesible el 30/03/2018 desde: http://www.ine.es/prensa/tich_2017.pdf*
- Marczewski, A. (2013). Gamification: a simple introduction. Ed. Andrzej Marczewski. 153 pp.
- Martí-Parreño, J., Méndez-Ibáñez, E. y Alonso-Arroyo, A. (2016). The use of gamification in education: a bibliometric and text mining analysis. *Journal of Computer Assisted Learning* 32, 663-676.
- Maroto, R., Morcillo, J.G. y Villacorta J.A. (2008). Prácticas de campo y TIC: una webquest como actividad preparatoria de un itinerario en La Pedriza (Madrid). *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 16(16.2), 178-184.
- Mendoza Rodríguez, J., Milachay-Vicente, Y., Martínez Sebastián, B., Cano-Villalba, M. y Gras-Martí, A. (2004). Uso de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) en la formación inicial y permanente del profesorado. *Revista de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales Educación*, 18, 121-150.
- Oliver, C. y López-Naval, M. (1997). Ordenador como herramienta auxiliar en el laboratorio de Geología en Educación Secundaria. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 5(2), 159-164.
- Paharia, R. (2010). Who Coined the Term “Gamification”? Accesible el 27/04/2017 desde: <http://www.quora.com/Who-coined-the-term-gamification>
- Pardo, M.V. (2001). Nuevas herramientas de comunicación electrónica en la enseñanza presencial: el Aula Virtual de Geología. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 9(1), 28-35.
- Robertson, M., (2010). Can't play, won't play. *Accesible el 10/03/2018 desde: <http://www.hideandseek.net/cant-playwont-play/>*.
- Romero-Rodríguez, L. M., Torres-Toukourmidis, Á. y Aguaded, I. (2017). Ludificación y educación para la ciudadanía. Revisión de las experiencias significativas. *Educación*, 53(1).
- Rughinis, R. (2013). Gamification for productive interaction: Reading and working with the gamification debate in education. En *Information Systems and Technologies (CISTI), 8th Iberian Conference on IEEE*, 1-8.
- Sandusky, S. (2015). Gamification in education. *The University of Arizona*, 1-8.
- Santos, S. M., Hernández, L. Á. R., López-Chau, A., Zepahua, B. A. O., Torres, C. R., González, O. E. y Jacques, S. M. (2017). Aplicación web e-learning multiplataforma para recolección de datos de usuarios. *Research in Computing Science*, 135, 9-23.
- Simón-Martín, M., Díez-Suárez, A.M., Blanes-Peiró, J., Borge-Díez, D. y González-Martínez, A. (2015). Aplicación de técnicas de ludificación para la consolidación de conocimientos en asignaturas del área de Ingeniería Eléctrica y Energética. *IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica. Cartagena*. 1307-1316.
- Torres-Toukourmidis, Á., Rodríguez, L. M. R. y Rodríguez, A. P. (2018). Ludificación y sus posibilidades en el entorno de blended learning: revisión documental. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 21(1), 95-111.
- Traxler, J., (2009). Current state of mobile learning. En: M. Ally, *Mobile learning, Transforming the Delivery of Education and Training*, AU Press, Athabasca University, 9-21.

J. DUQUE-MACÍAS Y P. BERNAL (EDS.)

- Tulloch, R. (2014). Reconceptualising Gamification: Play and Pedagogy. *Digital Culture & Education*, 6(4).
- Werbach, K., Hunter, D., (2012). For the win: How game thinking can revolutionize your business. *Wharton Digital Press*, 148 pp.
- Zichermann, G. y Cunningham, C. (2011). Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps. "*O'Reilly Media, Inc.*". 169 pp.

GEOLOGÍA PARA ADULTOS: UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA EN EL PROGRAMA SENIOR DE LA UC

GEOLOGY FOR ADULTS: CREATING SIGNIFICANT LEARNING EXPERIENCES IN THE UC SENIOR PROGRAM

J. FERNÁNDEZ-LOZANO¹, J. BONACHEA¹ y M. MORELLÓN¹

¹, DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA (CITIMAC). FACULTAD DE EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,
j.fernandezlozano@unican.es, jaime.bonachea@unican.es, mario.morellon@unican.es

RESUMEN:

En los últimos años, el interés por el aprendizaje en todas las fases de la vida ha impulsado la creación de los denominados Programas Senior o Universidad de la Tercera Edad. Se trata de planes educativos, ofertados por las universidades españolas y destinados al público adulto, que tienen como objetivo la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje no formal. En estos programas, las Ciencias de la Tierra tienen un papel minoritario. El reducido número de horas y la falta de una estructura general, dificulta el aprendizaje del alumnado, que en la mayor parte de los casos carece de conocimientos previos. En este trabajo se presenta una experiencia educativa centrada en promover el aprendizaje significativo desde un punto de vista constructivista y colaborativo. El objetivo marcado fue elaborar un corte geológico con alumnos sin conocimientos previos o muy limitados, a partir del aprendizaje de aspectos teórico-prácticos de la geología impartidos en el aula. El uso de nuevas tecnologías facilitó la asimilación de conceptos a través de la interpretación tridimensional de las distintas formas geológicas y su representación cartográfica; además, la experiencia fue completada con una actividad de campo en la que se visitaba el corte geológico realizado. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el interés y la demanda de las Ciencias de la Tierra por los adultos, así como la necesidad de reestructurar adecuadamente los planes formativos para que puedan proporcionar un conocimiento integral y más práctico.

PALABRAS CLAVE: Programas Senior, geología, aprendizaje significativo, educación adultos, educación permanente.

ABSTRACT:

In the last few years, lifelong education has actively promoted the foundation of the so-called Senior Programs or 3rd Age University. These education plans are offered to the adult audience by Spanish Universities in order to create non-formal learning-teaching contexts. Within these programs, Geology holds a secondary role. The reduced number of teaching hours and a poor organization involve students learning, which often lacks previous knowledge. This paper presents an educative experience focused on significant learning from a collaborative and constructivist perspective. The main goal was the production of a geological cross-section without previous geologic knowledge from training the theoretical and practical fundamentals. New technologies aimed at the acquisition of new concepts through the 3D interpretation of different geological structures and its cartographic representation. Moreover, the teaching experiencing was completed with a fieldtrip activity based on the proposed cross-section. The results suggest the interest and demand of geology for adults, as well as the need for adequately re-structure the education programs to provide thorough and practical knowledge.

KEY WORDS: Senior Programs, geology, significant learning, lifelong education, adults education

1. INTRODUCCIÓN

El incremento de la expectativa de vida a lo largo del último siglo ha producido importantes cambios socioculturales en nuestra sociedad. Esta revolución tiene como protagonistas a las personas mayores por su importante labor social (Findsen y Formosa, 2016). El acceso a la educación para estas personas que acumulan, por otro lado, un gran número de horas de aprendizaje informal, es necesario para su correcta inclusión social, el desarrollo de sus capacidades y una

participación activa en la esfera social, que les permita afrontar los cambios culturales, evitando así la exclusión (Sarrate-Capdevila y Pérez de Guzmán, 2005). Sin embargo, no basta con que se brinde acceso a los servicios educativos existentes; es importante crear entornos educativos que reconozcan y apoyen todo tipo de aprendizajes y experiencias vitales en esta etapa de la vida (UNESCO, 1999; Lara, 2014). En este sentido los programas europeos de educación para adultos, nacidos en Francia en la década de los años 70 del siglo pasado (Villar *et al.*, 2006), han adquirido una entidad propia dentro de los llamados Programas Senior o Programas Universitarios de Mayores (PUMs), cumpliendo con una importante labor social y educativa destacada por:

- Continuidad del aprendizaje y la formación académica a lo largo de toda la vida.
- La ampliación y actualización de los conocimientos y las habilidades técnicas.
- Generando un enriquecimiento íntegro de la persona a través de las relaciones sociales.
- Contribuir a reforzar las relaciones intergeneracionales.

El actual sistema educativo centra gran parte del esfuerzo educativo por la transmisión del conocimiento en Ciencias de la Tierra en la ESO y el Bachillerato. Sin embargo, en los últimos años se vienen desarrollando toda una serie de acciones innovadoras encaminadas a fomentar el aprendizaje dentro de los planes de formación para adultos, los denominados Programas Senior (Field, 2001; Sarrate-Capdevila y Pérez de Guzmán, 2005; Castaño-Carrasco, 2009; Navarrete y Martínez, 2011). Su implantación en nuestro país surge con el objetivo de proporcionar una educación general y no formal al público adulto (Malglaive, 1991; Bermejo, 2010; Fernández-García *et al.* 2014). En general, los alumnos que asisten a estos cursos cuentan con escasos conocimientos de base geológica, lo que, unido al limitado número de horas y la estructuración de los programas, dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este trabajo se describe una experiencia educativa llevada a cabo con un grupo de 18 alumnos del Programa Senior de la Universidad de Cantabria, en el marco de la asignatura titulada “El Planeta Tierra, cómo funciona”. En esta materia, que está basada en clases teórico-prácticas, se propuso la resolución de un corte geológico de una pequeña zona, muy familiar para el alumnado, que se acompañó posteriormente con una visita al campo de cara a identificar la estructura geológica analizada en el aula.

2. EL AULA DE GEOLOGÍA PARA ADULTOS

2.1. EL PLANETA TIERRA, CÓMO FUNCIONA

El Programa Senior de la Universidad de Cantabria (UC) se inició en el año 2009 con la finalidad de atraer al público mayor a la Universidad. La titulación consta de 4 cursos académicos compuestos por asignaturas obligatorias, optativas, invitadas, cursos monográficos y viajes académicos. La oferta educativa se compone de asignaturas correspondientes a ramas de conocimiento diversas: Humanidades, Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y Medio Ambiente, Idiomas Modernos, etc.

La asignatura de 2º curso “El planeta Tierra, cómo funciona” está integrada dentro del área de Ciencias Experimentales y junto con la asignatura Geología de campo y otra de 3º curso, “Geología y Sociedad”, constituyen las 4 únicas asignaturas que profundizan en el conocimiento de las Ciencias de la Tierra.

En este trabajo se plantea un análisis de la asignatura optativa “El planeta Tierra, cómo funciona”. La asignatura consta de 2 créditos (20 horas) y entre sus objetivos cabe destacar:

- Proporcionar a los alumnos una visión global actualizada sobre el estado del conocimiento científico del planeta Tierra.
- Mostrar los principales procesos terrestres responsables de la dinámica interna y externa del Planeta, así como sus interrelaciones.
- Proporcionar una visión sinóptica de la evolución de la vida y del clima en la Tierra.

- Proporcionar a los alumnos conocimientos para reconocer e identificar las propiedades de minerales y rocas.

Durante el curso, las clases están repartidas en una sesión semanal de 1h y 30 minutos, en la que se alternan clases teóricas y prácticas. En las clases prácticas se plantean tres actividades, una apoyada en el uso de nuevas tecnologías digitales, otra sobre la elaboración de un corte geológico de una zona de interés y una tercera relacionada con la visita de campo de los puntos singulares del corte geológico realizado.

2.2. EXPERIENCIA ACTIVA

Las clases teóricas se centran en conceptos básicos sobre Ciencias de la Tierra. Por ejemplo, en el Tema 2 se describen los principios básicos de la geología (Horizontalidad, Superposición, Uniformismo, etc.) siempre desde un punto de vista histórico, para cautivar al alumnado. En el Tema 3, se estudian las principales estructuras tectónicas (pliegues, fallas), para posteriormente ver su representación cartográfica durante las actividades prácticas. Para ilustrar cada tema se utilizan diversos recursos como los vídeos o las presentaciones de *Powerpoint*. De esta manera se contextualiza el aprendizaje mediante recursos próximos al alumnado con una retroalimentación mediante pregunta-respuesta que deben responder.

Por ejemplo:

- La proporción de oxígeno en la troposfera actual alcanza el 21%. ¿Es constante esta cantidad a lo largo de toda la atmósfera? ¿Por qué?
- ¿Por qué la zona occidental de la península ibérica contiene una mayor proporción de metales preciosos, como el oro o la plata?
- ¿Qué diferencia existe entre cambio climático global y el llamado “efecto invernadero”? ¿Son lo mismo?
- El sondeo más profundo realizado para conocer el interior terrestre está situado en la península de Kola y alcanza 12 km. ¿Por qué crees que no se pudo llegar a mayor profundidad?

Asimismo, se llevaron a cabo varias actividades dirigidas al trabajo autónomo y grupal del alumnado:

Actividad 1

Los temas de teoría son apoyados con textos que sirven para realizar algunas de las prácticas propuestas, como la participación de los alumnos en un foro —actividad grupal—, a través de la plataforma *Moodle*. Esta actividad consiste en la elaboración de un resumen con el contenido más importante de una noticia del periódico y sobre un periodo geológico seleccionado por cada uno de los alumnos. El docente es el encargado de comentar cada propuesta del alumnado proporcionando retroalimentación a los comentarios e incluyendo algún ejemplo de relevancia de cada periodo escogido. De esta forma, se trabaja sobre el tiempo geológico de una manera activa y estimulante para los alumnos. Las noticias más impactantes o que causan un mayor interés son tratadas de forma breve durante el inicio de la siguiente sesión. Este ejemplo se lleva a cabo en dos sesiones de duración.

Actividad 2

La actividad práctica principal está dirigida a la elaboración de un corte geológico de la zona Santander-Costa Quebrada. El objetivo principal es que los alumnos puedan conocer la información que proporciona un mapa y comprender el significado de los distintos colores y tramas, así como su correspondencia con las distintas unidades geológicas, que tienen su expresión tridimensional en profundidad.

El corte seleccionado es elegido por la proximidad geográfica con el alumnado, al proceder todos de la ciudad de Santander y sus alrededores. Además, este ejemplo sirve para acercar una nueva temática: el geoturismo, a través del estudio del parque geológico de Costa Quebrada, el cual representa una iniciativa de la sociedad civil para dotar a este territorio costero, con un valor paisajístico, geológico y natural, de una estrategia de desarrollo socioeconómico y cultural sostenible (<http://parquegeologicocostaquebrada.com>).

La actividad propuesta es iniciada en primer lugar con unas nociones teóricas básicas sobre cartografía, topografía y mapas topográficos mediante *Powerpoint*, apoyado con recursos TICs. En este caso, se utiliza la aplicación **VisibleGeology**[®], gratuita y con numerosos ejemplos didácticos sobre topografía y cortes geológicos que pueden ser modificados por el profesor (Figura 1). Este programa permite visualizar diferentes estructuras geológicas con representaciones topográficas variadas. Además, proporciona al profesor libertad para generar sus propios ejercicios en tiempo real y la incorporación de diferentes opciones a través de ejemplos proporcionados por la aplicación o planteados por el profesor. Los alumnos realizan, además, 3 perfiles topográficos sobre un mapa topográfico inventado y dos reales, que son resueltos durante parte de una de las sesiones. El resultado de los perfiles topográficos reales se les muestra en la aplicación *Google-Earth* para que puedan observar las similitudes y diferencias, facilitando así el proceso de autoevaluación del alumnado mediante la comparación de los resultados.

A partir de este punto se proporcionan unas nociones básicas de cartografía geológica mediante el uso de mapas reales y la aplicación **VisibleGeology**[®] (Figura 1, 2A y 2B), indicando el significado de los colores y los símbolos más representativos (buzamiento, falla y pliegues). Para la elaboración del corte real se simplifica la topografía y los datos geológicos necesarios para llevar a cabo el trabajo; se proporcionan las dos Hojas Geológicas de la Serie MAGNA del Instituto Geológico y Minero de España para Santander y Torrelavega (Figura 2A). También se les proporciona un perfil topográfico sobre el que se realiza posteriormente el corte geológico.

Actividad 3

El objetivo de esta actividad es mostrar al alumnado algunos conceptos vistos en el aula y su interpretación tridimensional, a partir de la información contenida en el mapa geológico. Para ello, se realiza una salida de campo para mostrar la estructura geológica sobre la que han trabajado durante el curso, donde los alumnos aprenden el método de trabajo científico en campo, basado en la observación de los buzamientos y otros datos de interés geológico. Sobre el perfil geológico realizado se van analizando las diferentes unidades geológicas incluidas en el mismo. De esta forma el alumnado puede observar los cambios que se producen en el buzamiento a lo largo de la estructura que forma el sinclinal de Santander-Costa Quebrada.

Figura 1. Herramienta VisualGeology[®] a través de la cual se analizan distintas formas de relieve a partir de las curvas de nivel en tres dimensiones (A). B) Estratos afectados por una falla normal. C) Representación de un pliegue anticlinal y D) visualización de los buzamientos en los flancos de un anticlinal.

Figure 1. Visualgeology[®] learning tool showing the analysis of different relief structures and their topographic representation in 3-dimensions (a). b) Strata affected by normal faulting. c) Anticline fold representation and d) Visualization of anticline flanks dip direction.

Finalmente, para concluir este conjunto de actividades, se realiza una encuesta de 20 preguntas a todos los alumnos participantes con el objetivo de analizar la metodología planteada y las necesidades que presentaba nuestro alumnado (Figura 3A).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La experiencia de combinar teoría, práctica y campo con alumnos mayores ha mostrado unos resultados satisfactorios desde el punto de vista académico. Tras la realización de la encuesta, se observa que la mitad del alumnado (50%/9 alumnos) no tenían conocimientos previos de Geología (Figura 3B), algo que ya se conocía desde un principio. Además, el 55% de ellos cursan por vez primera una asignatura de Ciencias de la Tierra. Entre los temas que más gustaron al alumnado, el vulcanismo, la formación del planeta, la Tectónica de Placas, el tiempo geológico o la minería son los más seleccionados. Aunque todos consideran necesario una mayor profundización en algunos temas complejos, como la Tectónica de Placas o el interior del planeta.

El apoyo de las clases mediante el uso de nuevas tecnologías (TICs) contribuyó a mejorar el aprendizaje y aumentó la motivación del alumnado, especialmente durante las clases teóricas. Aunque los alumnos consideran que herramientas para el análisis del relieve, como *Google Earth*, no suponen una ayuda significativa para visualizar la topografía, según indicó el 55,5% del

Figura 2. A) Mapa geológico y perfil de la costa de Santander propuestos en la actividad. B) Interpretación de los cortes geológicos realizados por los alumnos de la línea transecta A-B mostrada en A).

Figure 2. A) Proposed geological map and cross-section across the Santander coast. B) Geological cross-sections carried out by students along A-B line shown in A).

alumnado, que no considera que le haya ayudado a entender la representación del relieve mediante un perfil topográfico.

La novedad de incorporar actividades prácticas supuso un reto apasionante tanto para los estudiantes como para los propios profesores de la asignatura. A medida que aumentaron su conocimiento, los alumnos fueron adquiriendo habilidades para obtener un resultado final satisfactorio.

Figura 3. Resultados numéricos de la encuesta realizada tras la finalización del curso.
Figure 3. Poll results obtained at the end of the course.

Así, el 83% del alumnado (15 alumnos) nunca habían visto antes un mapa geológico y ninguno de ellos había realizado antes un perfil topográfico, por lo que esta asignatura les ha permitido conocer estas herramientas de uso cotidiano en Geología. Durante el desarrollo de las prácticas se han podido observar algunos aspectos de interés, que pueden contribuir a mejorar el planteamiento de futuras actividades, proporcionando una mayor atención al carácter personalizado de la educación dirigida a nuestro alumnado. Una de las dificultades a las que se hizo frente durante el curso fue la conectividad digital para todos los alumnos, ya que muchos tenían problemas para desenvolverse en la red. Por otra parte, la elaboración del corte geológico permitió observar las siguientes dificultades entre el alumnado (Figura 2):

- Problemas para plasmar buzamientos cuando los símbolos del mapa quedan alejados de la línea de corte. No relacionan la continuidad de la capa con su buzamiento. Aunque se les explicó la existencia del llamado “buzamiento aparente”, en esta práctica no se tuvo en cuenta, para simplificar el trabajo.
- Diferencias en los espesores de capa. Dificultad para entender que los espesores deben mantenerse constantes salvo interrupciones por la presencia de fallas, etc.
- Continuidad de los estratos cuando sólo aparecen en un lado del sinclinal.

Los datos de la encuesta nos indican que, además, el alumnado presenta dificultades a la hora de situarse sobre el perfil y trasladar las distintas capas sobre el mismo. Como aspecto positivo de la experiencia, cabe decir que, todos los alumnos consideran de utilidad conocer el significado, de un mapa geológico y haber podido entender mediante el corte geológico su significado a través de la interpretación de la posición y buzamiento de los estratos. A pesar de ello, reconocen que es una actividad que entraña cierta dificultad y que el tiempo disponible era insuficiente para poder asimilar mejor la información.

Asimismo, la actividad de campo permitió resolver dudas y observar de manera directa la estructura trabajada en el aula, contribuyendo así a reforzar los conocimientos y a visualizar, de una manera global, lo visto durante el curso.

4. CONCLUSIONES

Las Ciencias de la Tierra tienen una escasa presencia en los Programas Senior y un reducido peso en el currículo de los programas de formación para adultos, donde se transmiten, fundamentalmente, conocimientos teóricos y de escasa aplicación práctica. Su aprendizaje se encuentra condicionado por el limitado número de horas y la escasa estructuración de los temarios.

Sin embargo, pueden contribuir de forma destacada a proporcionar un conocimiento genérico integral, que permita poner en contexto la realidad del alumnado con respecto al mundo que le rodea. En este acercamiento, las nuevas tecnologías (TICs) suponen un importante apoyo a la hora de fomentar la participación y la motivación, aunque no son indispensables, especialmente para un colectivo que vive alejado, en general, del mundo digital.

La incorporación de actividades colaborativas, dirigidas a lograr un aprendizaje significativo sobre el conocimiento científico de la dinámica terrestre, a través de los procesos y formas que operan en él, proporciona una visión global de nuestro planeta. Por todo ello, introducir actividades que fomenten la participación del alumnado resulta de gran interés para despertar su motivación, de manera que contribuya a trabajar sobre los objetivos marcados en la asignatura. La formación a través de las actividades y las salidas de campo tienen una gran demanda y dan la oportunidad de fomentar el trabajo grupal y el aprendizaje significativo. Asimismo, si queremos potenciar la socialización de las personas mayores a través de las interrelaciones personales que pueden surgir en el aula, debemos establecer escenarios que puedan contribuir a facilitarla. Así, las actividades grupales y de campo adquieren un valor fundamental en los Programas Senior,

constituyendo una herramienta de gran potencial para la transmisión de conocimientos en las asignaturas de Ciencias de la Tierra.

Mantener la actividad y las ganas de aprender de los mayores garantiza su aprendizaje y su socialización, haciendo de nuestros alumnos personas menos dependientes en el aula y en la vida. Fomentar, a su vez, un aprendizaje activo y colaborativo entre adultos contribuye también a formar personas que envejecan activa y saludablemente, autónomas y capaces de afrontar la realidad sociocultural cambiante que vive nuestra sociedad en pleno siglo XXI.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer al Editor y al Dr. José Manuel Brandão por los comentarios y sugerencias que han contribuido a mejorar este manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- Bermejo, L. (2010). Envejecimiento Activo y Actividades Socioeducativas con Personas Mayores. Guía de buenas prácticas. *Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Serie Gerontología Social. México: Editorial Médica Panamericana.*
- Castaño-Carrasco, M. I. M. (2009). La educación de adultos. *Revista digital Innovación y Experiencias Educativas.* (24), 1-8.
- Fernández-García, A., Llamas, J. L. G. y Serrano, G. P. (2014). Los Programas Universitarios de Mayores y su contribución al aprendizaje a lo largo de la vida/The University Programmes for Senior Citizens and their contribution to lifelong learning. *Revista Complutense de Educación,* 25(2), 521.
- Field, J. (2001). Lifelong education. *International Journal of Lifelong Education.* 20(1-2), 3-15.
- Findsen, B. y Formosa, M. (2016). International perspectives on older adult education. Suiza: *Springer,* 516 pp.
- Lara, F. (2014). Los programas universitarios para mayores: necesidad de su reconocimiento y consideración como parte integrante del Espacio Europeo de Educación Superior. *Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.* 380 pp.
- Malglaive, G. (1991). Saber y práctica en la formación de adultos. *Revista de Educación,* (294), 79-106.
- Mapa Geológico de España, escala 1: 50.000, 2 Serie (MAGNA). Hoja de Santander, 35(19-04).
- Mapa Geológico de España, escala 1: 50.000, 2 Serie (MAGNA). Hoja de Torrelavega, 34(18-04).
- Navarrete, J. H. y Martínez, J. J. R. (2011). La innovación educativa en la Educación de Adultos como mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. *EA, Escuela abierta: revista de Investigación Educativa,* (14), 83-110.
- Sárrate-Captdevila, M. L. S. y Pérez de Guzmán, M. V. (2005). Educación de personas adultas situación actual y propuestas de futuro. *Revista de Educación,* (336), 41-57.
- UNESCO (1999). La educación de adultos y las personas de edad. En: Las personas adultas y grupos con necesidades especiales. *Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas. Hamburgo, Alemania.* 23 p.
- Villar, F., Pinazo, S., Triado, C., Solé, C., Montoro, J. y Geldrán, M. (2006). Evaluación de programas universitarios para mayores: motivaciones, dificultades y contribuciones a la calidad de vida. *Informe para el IMSERSO (no publicado).* 150 pp.